

Original Article

Open Access

Optimalisasi Peran Ibu Balita dalam Penerapan Pola Makan Sehat melalui Edukasi Gizi dan Praktik Pembuatan Dimsum

Dianti Ias Oktaviasari¹ | Endah Retnani Wismaningsih¹ | Nofita Sari¹ | Jian Kharisma Pasya¹ | Elza Mayla Fayza¹ | Ghefira Ardiyanti¹ | May Silva Fatimatuzzahra¹ | Nataly Valerina Pamintarso¹ | Dela Muji Cahyani¹ | Marianti Dwi Safitri¹ | Abdul Majid¹ | Alfina Zulfa Ulinnuha¹ | Anisa Nabila Dwiputri¹ | Laila Aspiana¹ | Lutvida Septiani Wulandari¹

¹Program Studi S1 Kesehatan Masyarakat Institut Ilmu Kesehatan Bhakti Wiyata Kediri

Correspondence: kharismapasya@gmail.com

Received: 08 May 2026 | Revised: 19 May 2026 | Accepted: 30 May 2026 | Published: 06 Juny 2026

DOI: 10.5281/zenodo.20572651

Kata kunci: Edukasi gizi; Pola makan balita; Ibu balita

ABSTRAK

Pendahuluan: Permasalahan gizi pada balita masih menjadi isu kesehatan masyarakat, terutama terkait asupan energi dan protein yang belum memenuhi kebutuhan harian. Kondisi ini dipengaruhi oleh pola asuh makan yang kurang optimal serta rendahnya variasi menu makanan bergizi.

Tujuan: Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan ibu balita mengenai pola makan sehat melalui edukasi gizi dan praktik pembuatan dimsum bergizi.

Metode: Kegiatan pengabdian dilaksanakan di Dusun Jabang Kidul, Desa Sidomulyo, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri dengan sasaran 24 ibu balita. Metode yang digunakan meliputi penyuluhan, demonstrasi, dan praktik pembuatan makanan sehat. Evaluasi dilakukan menggunakan pre-test dan post-test untuk mengukur peningkatan pengetahuan.

Hasil: Hasil menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan ibu balita setelah intervensi dengan nilai signifikansi $p = 0,029$ ($<0,05$), yang berarti terdapat perbedaan signifikan antara sebelum dan sesudah penyuluhan.

Pembahasan: Edukasi gizi yang dikombinasikan dengan praktik langsung terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman ibu balita. Hal ini berpotensi memperbaiki pola asuh makan dan status gizi anak secara berkelanjutan.

How to cite this article: Oktaviasari, D. I., Wismaningsih, E. R., Sari, N., Pasya, J. K., Fayza, E. M., Ardiyanti, G., Fatimatuzzahra, M. S., Pamintarso, N. V., Cahyani, D. M., Safitri, M. D., Majid, A., Ulinnuha, A. Z., Dwiputri, A. N., Aspiana, L., & Wulandari, L. S. (2026). Optimalisasi Peran Ibu Balita dalam Penerapan Pola Makan Sehat melalui Edukasi Gizi dan Praktik Pembuatan Dimsum. *Rama Scientia Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 24-27. <https://doi.org/10.5281/zenodo.20572651>

Copyright: Copyright (c) 2026 Dianti Ias Oktaviasari *et al.* (Author). This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilatarbelakangi oleh masih ditemukannya permasalahan gizi pada balita di Dusun Jabang Kidul, Desa Sidomulyo, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri. Berdasarkan hasil identifikasi masalah melalui pengukuran antropometri dan recall konsumsi, diketahui bahwa masih terdapat balita dengan asupan energi dan protein yang belum memenuhi kebutuhan harian. Kondisi ini merupakan salah satu faktor risiko terjadinya masalah gizi seperti gizi kurang dan stunting (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2023).

Pola asuh terkait pemberian makan merupakan determinan penting dalam pemenuhan kebutuhan gizi balita. Pola pemberian makan yang tidak sesuai, seperti frekuensi makan yang kurang, variasi menu yang terbatas, serta rendahnya kualitas gizi makanan, dapat berdampak pada pertumbuhan dan perkembangan anak (World Health Organization, 2023). Selain itu, pengetahuan ibu sebagai pengasuh utama memiliki peran signifikan dalam menentukan kualitas asupan gizi anak (Notoatmodjo, 2018).

Meskipun kegiatan posyandu balita telah berjalan secara rutin, fungsinya masih lebih dominan sebagai sarana pemantauan pertumbuhan dibandingkan sebagai

media edukasi gizi. Padahal, posyandu memiliki potensi besar sebagai wadah pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan pengetahuan dan perilaku kesehatan (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2022).

Intervensi edukasi gizi yang dikombinasikan dengan praktik langsung atau demonstrasi makanan sehat lebih efektif dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan ibu dalam pemberian makan anak (Dewey & Adu-Afarwuah, 2008). Oleh karena itu, kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk mengoptimalkan peran ibu balita dalam penerapan pola makan sehat melalui edukasi gizi seimbang dan praktik pembuatan dimsum bergizi sebagai alternatif menu sehat yang mudah diterapkan di rumah.

METODE

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan di Dusun Jabang Kidul, Desa Sidomulyo, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri pada tahun 2026 dengan sasaran sebanyak 24 ibu balita. Metode meliputi:

1. Penyuluhan (edukasi gizi): Materi meliputi pola asuh makan balita, frekuensi pemberian makan, variasi menu, dan prinsip gizi seimbang.
2. Demonstrasi dan praktik: Pembuatan dimsum bergizi sebagai contoh makanan sehat yang mudah dibuat di rumah.
3. Evaluasi: Dilakukan menggunakan pre-test dan post-test untuk mengukur tingkat pengetahuan ibu balita sebelum dan sesudah intervensi.

Tahapan kegiatan meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner pengetahuan, serta analisis data menggunakan uji statistik paired sample t-test.

HASIL

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa intervensi edukasi gizi melalui penyuluhan dan praktik pembuatan dimsum sehat terjadi peningkatan pengetahuan dan keterampilan ibu balita dalam pemenuhan gizi anak setelah dilakukan intervensi. Selain itu, kegiatan ini juga menghasilkan luaran berupa tersedianya contoh menu sehat berbasis pangan lokal dan leaflet gizi seimbang untuk balita sebagai media edukasi.

Berdasarkan hasil analisis situasi program yang telah berjalan sebelumnya, serta didukung oleh hasil observasi lapangan yang telah dilakukan, diskusi dengan perangkat desa dan kader kesehatan, kegiatan posyandu, serta Focus Group Discussion (FGD), diperoleh beberapa permasalahan terkait masalah gizi balita.

Hasil pengukuran antropometri dan recall konsumsi balita menunjukkan bahwa masih terdapat balita dengan asupan energi dan protein yang belum memenuhi kebutuhan harian. Kondisi ini dipengaruhi oleh pola asuh makan yang belum optimal, rendahnya variasi menu makanan bergizi, serta frekuensi pemberian makan yang belum sesuai dengan anjuran gizi seimbang. Meskipun kegiatan posyandu balita telah berjalan rutin, fungsinya masih lebih dominan sebagai sarana pemantauan pertumbuhan, sementara aspek edukasi gizi kepada ibu balita belum dimanfaatkan secara maksimal. Permasalahan ini berisiko gangguan pertumbuhan seperti gizi kurang dan stunting apabila tidak dilakukan intervensi promotif dan preventif secara berkelanjutan.

Sebagai upaya mengatasi permasalahan gizi balita, dilakukan penyuluhan pola asuh makan balita yang tepat, meliputi frekuensi pemberian makan, variasi menu, serta kandungan gizi seimbang sesuai usia anak.

Gambar 1. Penyuluhan edukasi gizi dan demonstrasi pembuatan dimsum sehat

Selain penyuluhan, dilaksanakan pula praktik langsung pembuatan menu sehat berupa dimsum sehat sebagai contoh makanan bergizi yang mudah dibuat di rumah. Untuk mengevaluasi efektivitas kegiatan penyuluhan tersebut, dilakukan pengukuran tingkat pengetahuan ibu balita melalui metode pre-test dan post-test kepada 24 ibu balita. Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan pada seluruh indikator yang diberikan, dengan p value 0,029. Artinya terdapat perbedaan yang signifikan antara pengetahuan ibu balita sebelum dan sesudah diberikan penyuluhan. Hal ini menandakan bahwa kegiatan penyuluhan dan praktik langsung mampu meningkatkan pemahaman ibu balita dalam pemenuhan gizi anak. Peningkatan pengetahuan ini diharapkan dapat berkontribusi pada perbaikan pola asuh makan dan status gizi balita secara berkelanjutan.

PEMBAHASAN

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa edukasi gizi yang dikombinasikan dengan praktik pembuatan dimsum sehat efektif dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan ibu balita dalam pemenuhan gizi anak. Hal ini ditunjukkan dengan adanya perbedaan signifikan antara nilai pre-test dan post-test, yang mengindikasikan bahwa metode penyuluhan interaktif dan demonstrasi mampu meningkatkan pemahaman peserta secara optimal. Metode praktik langsung memberikan pengalaman belajar yang lebih konkret, sehingga memudahkan ibu balita mengaplikasikan pengetahuan dalam pemberian makan anak sehari-hari. Hal ini sejalan dengan penelitian yang menunjukkan bahwa edukasi berbasis hands-on activity mampu meningkatkan pengetahuan gizi secara signifikan karena melibatkan partisipasi aktif peserta dalam proses pembelajaran (Rachmah et al., 2022).

Temuan ini sejalan dengan teori pendidikan kesehatan yang menyatakan bahwa peningkatan pengetahuan merupakan langkah awal dalam perubahan perilaku kesehatan (Notoatmodjo, 2018). Selain itu, hasil ini juga konsisten dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa pengetahuan ibu berperan penting dalam menentukan pola konsumsi anak (Oktaviasari et al., 2023).

Kegiatan ini juga sejalan dengan hasil pengabdian masyarakat sebelumnya yang menunjukkan bahwa intervensi edukasi dan praktik mampu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat secara signifikan (Oktaviasari et al., 2022). Bahkan, pendekatan pemberdayaan melalui pelatihan dan praktik pengolahan makanan terbukti efektif dalam mendukung upaya pencegahan stunting di masyarakat (Oktaviasari et al., 2025).

Hal ini diperkuat oleh hasil penelitian lain yang menunjukkan bahwa intervensi edukasi gizi berbasis praktik, seperti *healthy food cooking class*, efektif dalam

meningkatkan keterampilan ibu dalam mengolah makanan bergizi serta mendukung upaya pencegahan stunting di masyarakat (Has et al., 2022). Selain itu, penggunaan media edukasi seperti leaflet gizi seimbang juga terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman ibu balita terkait pemenuhan gizi anak (Pusmaika et al., 2024).

Keberhasilan kegiatan ini dipengaruhi oleh partisipasi aktif ibu balita, metode penyampaian yang interaktif, serta relevansi materi dengan kebutuhan sehari-hari. Namun, keterbatasan waktu dan sumber daya masih menjadi kendala dalam pelaksanaan kegiatan.

Secara teoritis, kegiatan ini mendukung konsep pemberdayaan masyarakat, dimana peningkatan pengetahuan dan keterampilan individu diharapkan dapat mendorong perubahan perilaku yang berkelanjutan (World Health Organization, 2023). Dengan demikian, kegiatan ini berpotensi memberikan kontribusi dalam pencegahan masalah gizi seperti stunting apabila dilakukan secara berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kegiatan, dapat disimpulkan bahwa intervensi edukasi gizi melalui penyuluhan yang dikombinasikan dengan praktik pembuatan dimsum sehat efektif dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan ibu balita dalam pemenuhan gizi anak. Kegiatan pengabdian ini berhasil meningkatkan pengetahuan dan keterampilan ibu balita dalam pengolahan makanan bergizi serta pemahaman tentang gizi seimbang pada balita. Disarankan kepada kader posyandu dan tenaga kesehatan untuk mengoptimalkan kegiatan edukasi gizi secara rutin dan berkelanjutan, serta perlu adanya keberlanjutan program guna memperkuat perubahan perilaku ibu balita dalam pemberian makan anak dan mendukung perbaikan status gizi balita secara berkelanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Program Studi S1 Kesehatan Masyarakat Fakultas Teknologi dan Manajemen Kesehatan Institut Ilmu Kesehatan Bhakti Wiyata Kediri yang telah memberikan dukungan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Pemerintah serta warga Dusun Jabang Kidul Desa Sidomulyo Kecamatan Semen Kabupaten Kediri atas partisipasi aktif dalam kegiatan.

Penulis juga mengapresiasi semua pihak yang telah membantu dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kegiatan ini sehingga dapat berjalan dengan baik.

PEMBIAYAAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini didanai oleh Institut Ilmu Kesehatan Bhakti Wiyata Kediri melalui kegiatan Proyek Desa MBKM Mandiri Program Studi S1 Kesehatan Masyarakat Fakultas Teknologi dan Manajemen Kesehatan.

KONFLIK KEPENTINGAN

Penulis menyatakan bahwa tidak terdapat konflik kepentingan terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, penyusunan naskah, maupun publikasi artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewey, K. G., & Adu-Afarwuah, S. (2008). Systematic review of the efficacy and effectiveness of complementary feeding interventions. *Maternal & Child Nutrition*, 4(S1), 24–85. <https://doi.org/10.1111/j.1740-8709.2007.00124.x>
- Has, D. F. S., Cahyadi, N., Rahma, A., Mulyani, E., & Zuhro, D. F. (2022). Modifikasi Edukasi Dan Pendampingan Gizi Ibu Balita Cegah Stunting Melalui Kegiatan "Healthy Food Cooking Class". *National Nutrition Journal/Media Gizi Indonesia*, 17.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). Pedoman pelaksanaan posyandu. Kemenkes RI.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2023). Profil Kesehatan Indonesia 2022. Kemenkes RI.
- Notoatmodjo, S. (2018). Promosi kesehatan dan perilaku kesehatan. Rineka Cipta.
- Nugraheni, R., & Oktaviasari, D. I. (2020). Pengaruh karakteristik ibu dan kinerja kader posyandu terhadap partisipasi ibu dalam penimbangan balita. *Journal for Quality in Women's Health*, 3(1), 78–81. <https://doi.org/10.30994/jqwh.v3i1.54>
- Oktaviasari, D. I., Kurniasari, M. A., Nugraheni, R., & Nurkhalim, R. F. (2025). Integrasi arisan telur dan ternak ayam petelur untuk pencegahan stunting balita. *GUYUB: Journal of Community Engagement*.
- Oktaviasari, D. I., Susilowati, I., Wismaningsih, E. R., Nurkhalim, R. F., Jayanti, K. D., Jayanto, D. L., et al. (2022). Gizi seimbang untuk tumbuh kembang pada remaja. *Prosiding SENIAS*.
- Oktaviasari, D. I., Urbaningrum, N., Afif, A., & Nurkhalim, R. F. (2023). Pengetahuan ibu tentang gizi seimbang dan pola konsumsi anak pra-sekolah pada masa pandemi Covid-19. *Jengjala: Jurnal Riset Pengembangan dan Pelayanan Kesehatan*, 2(1), 1–7. <https://doi.org/10.56399/jgl.v2i1.95>
- Pusmaika, R., Novfrida, Y., & Nurbayani, R. (2024). Edukasi pedoman makan "Isi Piringku" untuk gizi seimbang pada balita. *Jurnal ABDIMAS-HIP Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(2), 83–90.
- Rachmah, Q., Muniroh, L., Atmaka, D. R., Fitria, A. L., Pratiwi, A. A., Agustin, A. M., Nastiti, A. N., Sukma Arum, D. A. B., Helmiyati, S., & Wigati, M. (2022). Peningkatan Pengetahuan Gizi Terkait Makanan Pendamping Asi (Mp-Asi) Melalui Edukasi Dan Hands-On-Activity Pada Kader Dan Non-Kader. *National Nutrition Journal/Media Gizi Indonesia*, 17.
- World Health Organization. (2023). Infant and young child feeding. <https://www.who.int>